

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 10 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 10 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 3, HONER 10

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 3, ISSUE 10

TOSHKENT-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-10>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaellovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Ro‘zmetova Guli Davronbek qizi ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI.....	7
2. Djumashev A., Saparniyazov A. QORAQALPOG‘ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING ARIYXSHUNOSLIGI.....	16
3. Қурбанов М.А. QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA.....	24
4. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA.....	27
5. Эгамберганова Матлуба Жобборгоновна МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР.....	34
6. Xudayberganov San‘at Sanjarovich. XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA).....	40

FILOLOGIYA

1. Zohidov Rashid Fozilovich O‘ZLASHMA SO‘ZLAR IMLOSI.....	43
2. Saidjanova Zebo Komilovna FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI.....	47
3. Raufjon Mahmudov, Abduqodir Abdiyev ROBERT DANKOFFNING MAHMUD KOSHG‘ARIY VA YUSUF XOS HOJIB ASARLARIGA OID QIYOSIY TADQIQOTLARI.....	51
4. Raufjon Mahmudov, Guliston Azatova ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O‘RNI....	56
5. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI.....	61
6. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI TIL STILISTIKASINING AHAMIYATI VA TOG‘AY MUROD IJODIDA UNING NAMOYON BO‘LISHI.....	66

FALSAFA

7. Sapayev G‘ulomjon Baxtiyarovich

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK NAZORATI
VA IJTIMOY ADOLATGA OID G‘OYALARI.....71

IQTISOD

1. Vaisov Dilshod Ibodullayevich

TIBBIY XIZMATLAR KO‘RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI.....75

IQTISOD

Vaisov Dilshod Ibodullayevich.,
Ma'mun NTM o'qituvchisi.,
ddvais5@gmail.com

TIBBIY XIZMATLAR KO'RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17554025>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada tibbiy xizmatlar ko'rsatishning nazariy-ilmiy asoslari, hozirgi iste'mol hamda raqamlashgan muhitdagi zamonaviy xususiyatlari, mazkur yo'nalishda amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalari asosida asosiy tushunchalar tahlili hamda tibbiy xizmat ko'rsatishning konvergentsiyalashuvi, raqamli iqtisodiyotdagi xususiyatlar keltirilib, o'zaro bog'langan holda tavsiflangan va mualliflik ta'riflari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy yordam, tibbiy xizmatlar, tibbiy xizmatlar ko'rsatish, tibbiy xizmatlar bozori, tibbiy xizmatlar transformatsiyasi, tibbiy xizmatlar konvergentsiyasi, tibbiy xizmatlar tasniflanishi.

Вайсов Дилшод Ибодуллаевич
преподаватель НОУ Мамун, ddvais5@gmail.com

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены теоретические и научные основы оказания медицинских услуг, современные особенности потребления и цифровой среды, проведен анализ основных понятий на основе результатов исследований в этой области. Описаны процессы конвергенции медицинских услуг и их особенности в цифровой экономике во взаимосвязи. Разработаны авторские определения ключевых понятий.

Ключевые слова: медицинская помощь, медицинские услуги, оказание медицинских услуг, рынок медицинских услуг, трансформация медицинских услуг, конвергенция медицинских услуг, классификация медицинских услуг.

Vaisov Dilshod Ibadullayevich
is teacher an Ma'mun NTM,
ddvais5@gmail.com

CONTEMPORARY ASPECTS OF MEDICAL SERVICE PROVISION

ABSTRACT

This article examines the theoretical and scientific foundations of medical service provision, its current consumption patterns and modern features in the digital environment. Based on the results of research conducted in this field, it analyzes key concepts and describes the convergence of medical services and their characteristics in the digital economy. These aspects are presented in an interconnected manner, and the author's own definitions are developed.

Keywords: medical care, medical services, provision of medical services, medical services market, transformation of medical services, convergence of medical services, classification of medical services.

KIRISH VA DOLZARBLIGI. Global sog'liqni saqlash tendensiyalari shuni ko'rsatadiki, aholi hayot sifatini yaxshilash asnosida tibbiy xizmatlarning ham jadal ravishda kengayishi rag'batlantirilmoqda. Estetik tibbiyot (plastik jarrohlik, dermatologiya) global miqyosda yiliga 10-12% o'smoqda; masalan, botoks xizmatlariga talab hajmi 2020-2023 yillarda yiliga o'rtacha 15% ga oshdi. Sog'lom turmush tarzi xizmatlari (fitnes maslahatlari, stressni boshqarish) bozori 1,5 trillion dollarga yetdi. Psixologik salomatlik xizmatlariga talab pandemiya davrida 20% ga oshdi, chunki insonlar ruhiy farovonlikka e'tibor qaratmoqda. Tibbiy turizm mazkur transformasiyaning muhim yo'nalishi sifatida maishiy maqsadlarga ehtiyojni keskin oshishini qo'llab-quvvatlaydi.

Xususan, 2023-yilda jahonda tibbiy turizm bozori 100 milliard dollardan oshdi, 2028-yilgacha esa 200 milliard dollarga yetishi kutilmoqda [1]. Tibbiy xizmatlar ko'p jihatdan oilaviy barqarorlikni mustahkamlashga va demografik muvozanatni ta'minlashga ham katta hissa qo'shadi. Dunyoning ilg'or mamlakatlarida umrni uzaytirish, qarilikka qarshi terapiyalar, hujayra va gen terapiyasi yo'nalishidagi xizmatlariga talab tobora ommalashuvi kelgusida 150 mlrd.AQSH dollariga teng istiqbolli bozorga aylanishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Ayniqsa, reproduktiv tibbiyot, yangi oila qurish va uni mustahkamligini qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangani ekstrakorporal urug'lantirish (EKU)ga talab hajmining barqaror o'sish sur'atlari (yiliga 8-10%), genetik skrining, ona va bola xavfsizligini ta'minlash(yiliga 15%)ga talabning oshib borish tendensiyasi kosmetik va murakkab jarrohlik, stomatologiya, estetik muolajalar va sog'lomlashtirish dasturlari doirasida tibbiyot turizmining jadal rivojlanishiga ham turtki bermoqda.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI. Raqamli texnologiyalarning tibbiyot sohasiga chuqur kirib borishi bilan ularning maishiy maqsadlarga moslashuv jarayoni kechmoqda. Bu o'z navbatida genetik tahlillar va sun'iy intellektga asoslangan tibbiyot gadgetlari, mobil ilovalar bozorini vujudga keltirdi, telemeditsina, estetik va reproduktiv xizmatlarga kirishni soddalashtirib, ushbu yo'nalishda xarajatlarning 15% kamaytirdi. Yuqorida bayon etilgan global tendensiyalar "fuqarolar sog'lig'ini ta'minlash", "jamoat salomatligi", "tibbiy yordam" va "tibbiy xizmat", tushunchalarining iqtisodiy mohiyatini to'laqonli ochib berish, nazariy yondashuvlar tahliliga ko'ra muallif yondashuvini ishlab chiqish zaruratini asoslaydi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan sog'liqni saqlash xizmatini inson salomatligiga tashxis qo'yish, uni tiklash, yaxshilash yoki davolash va rehabilitatsiyaga qaratilgan xizmatlar ekanligi, ushbu xizmatlar nafaqat tibbiy (yoki tabobatga oid) xizmatlar bilan cheklanib qolmasligini, balki inson salomatligiga foyda keltiradigan har qanday xizmatlarni ham o'z ichiga olishi" haqida izoh keltirilgan. Tibbiy xizmatlarning doirasi tibbiy ta'lim, salomatlikni tiklash va saqlashga qaratilgan xizmatlar, ekologik xizmatlar, sanitariya-gigiyenik va shu kabilarni qamrab oladi.

Mamlakatimizda "aholi salomatligini muhofaza qilish to'g'risida" gi qonunga ko'ra "tibbiy yordam" atamasi qo'llanilib, "odamlarning hayotini saqlab qolish va ularning sog'lig'ini muhofaza etish chora-tadbirlari, birlamchi tibbiy-sanitariya yordami" [2] sifatida bayon bo'lib, sog'liqni saqlash va/yoki tiklashga qaratilgan hamda tashhis qo'yish kabi chora-tadbirlar majmuini o'z ichiga oladi.

Mazkur hujjatda fuqarolarning sog'lig'ini saqlash haqida bayon etilgan bo'lsada, tibbiy xizmat atamasiga izoh keltirilmagan, uning mohiyati ta'riflanmagan. Shu bilan birga hujjatda "davolash-profilaktika muassasalari aholiga davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy yordam ko'rsatadi.

Bepul tibbiy yordam ko'rsatish hajmi va tartibi qonunchilik bilan belgilanishi" qayd etilgan. Bizning nazarimizda keltirilgan yondashuvlar sog'liqni saqlashga qaratilgan chora-tadbirlar va maqsadli yo'naltirilgan harakatlar xizmat harakterida emas, balki funksional operatsiyaviy xususiyat kasb etgan. Shuningdek, "...sog'liqni saqlashning xususiy va boshqa xil tizimlariga taalluqli davolash-profilaktika muassasalari fuqarolarning ayrim guruhlariga bepul tibbiy xizmat ko'rsatishi" ham uning xizmat xususiyatiga to'laqonli mos kelmaydi.

Ushbu ta'riflarga asoslanib, "tibbiy yordam" atamasi "tibbiy xizmat" tushunchasiga qaraganda kengroq ekanligi, shu bilan birga iqtisodiy yondashuv nuqtai nazardan "tibbiy xizmat" tushunchasiga uyg'unlashtirish nisbatan ziddiyatli ekanligi haqida xulosaga kelishimiz mumkin. Umuman olganda fuqarolarning sog'lig'ini yaxshilashga yordam beradigan sog'liqni saqlash tizimi funktsiyalari nafaqat kasallikning oldini olishni, balki har bir inson sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, uning uzoq umr ko'rishini ta'minlashga qaratilgan juda keng qamrovli choralari ham o'z ichiga oladi-ki, bu zamonaviy iqtisodiy munosbatlar sharoitida sharoitda juda muhim va dolzarblashib boradi. Demak, tibbiy yordam sog'liqni saqlashning faqat bitta vazifasini anglatadi xolos. Shu jihatdan tibbiy xizmat deganda profilaktika, diagnostika va davolash choralari majmui ko'rinishidagi tibbiy aralashuvni ham tushunishimiz lozim. Pullik asosda ko'rsatilgan taqdirda esa, belgilangan ta'riflarga muvofiq tibbiy yordam tibbiy yo'nalishdagi xizmat xususiyatiga ega bo'ladi, ya'ni qisman xizmatga aylanadi.

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda tibbiy xizmatlarning yangi paradigmalarini aks etgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan, S.Vargo va R.Lusch tibbiy xizmatlarning iqtisodiy qiymat yaratishdagi rolini "bemorlarning faol ishtiroki, davolash rejimiga rioya qilishi xizmatning iqtisodiy qiymatini oshirishi" bilan izohlashgan. Ularning paradigmasini ma'qullagan holda bemorlarning hohishi va qoniqishi haqiqatdan ham tibbiy xizmatlarning qayta ishlab chiqarilishiga sabab bo'lishini qo'shimcha qilamiz. Hanefeld va boshqalar o'z tadqiqotlarida tibbiy turizmning global bozordagi o'sishini tasdiqlaydi. Bevosita ixtisoslashgan sifatli tibbiy xizmatlar markazlari tibbiy turizm maskanlariga aylanayotganligi hamda shu yo'nalishdagi prognozlar ularning ishlarida tasdig'ini topgan.

N.Lant va Xorsfallar tomonidan tibbiy xizmatlar ko'rsatishda estetik va reproduktiv tibbiyotning maishiy talabini tibbiy turizm ma'lumotlari tahliliga asoslangan holda tibbiy xizmatlar sohasi transformasiyasining ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri xizmat sifati, bozor hajmi va iqtisodiy ko'rsatkichlar orqali baholanishi, maishiy maqsadlar sifatida hayot sifatini oshirish, tibbiy turizm, reproduktiv xizmatlar va umrni uzaytirishiga bog'liqligi o'rganilgan. Bizning nazarimizda mualliflar haqiqatdan asosli izlanishlarni amalga oshirishgan hamda tibbiy xizmatlar hozirgi kunda faqatgina kasallarni og'riqdan xalos uchungina amalga oshirilmaydi.

D.Bloom va A.Xourilar sog'liqni saqlash investitsiyalarining umr ko'rish davomiyligiga ta'sirini o'rgangan. Ushbu tadqiqotlar tibbiy xizmatlarning "maishiy ehtiyojlarga transformasiyalashuviga bag'ishlangan nazariy yondashuvi" [3] ga alohida e'tibor qaratgan. Haqiqatdan ham inson salomatligi va tashqi ko'rinishi eng muhim resurs bo'lib, ayniqsa taniqli insonlar, sportchilar, aktyorlar va siyosatchilar o'z daromadlarining kattagina qismini salomatlik va tashqi ko'rinishlarini saqlash yaxshilash uchun sarflaydilar.

RF olimi Y. Komarov tomonidan tibbiy yordam va tibbiy xizmat o'zaro bir-biriga mos kelmaydigan tushunchalar ekanligi haqidagi fikrni ilgari surilgan. Xususan, bu ikki tushunchani sog'liq uchun zaruriyat va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mezon bo'yicha ajratib "...hayotiy faoliyat bilan bog'liq bo'lmagan faoliyatni xizmatlarga, hayotiy mezonlarga ko'ra zarur bo'lgan faoliyatni esa faqat tibbiy yordam deb hisoblash mumkin"ligini bayon qilgan[4]. Muallif tibbiy yordamning huquqiy yondashuvga ko'ra keltirilgan ta'rifiga asoslanib, uni nafaqat mutaxassislar, balki maxsus tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar (masalan, xalq tabobati bilan shug'ullanuvchi tabiblar, ota-onalar, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ko'nikmasiga ega shaxslar) ham ko'rsatishi mumkinligini, tibbiy xizmat esa farqli ravishda xizmatning fuqarolik-huquqiy kategoriya ekanligidan mijoz mutaxassisning xizmatlaridan foydalanadigan shartnomaviy munosabatlarini nazarda tutgan holda faqat malakali tibbiyot mutaxassislari tomonidan taqdim etilishi mumkin degan xulosaga kelgan.

I.Fedorovanning ta'kidlashiga ko'ra "...sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyati inson qadriyatlarini tizimida tobora ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. Har bir tibbiy tashkilotning raqobatbardoshligi tibbiy biznesdagi tibbiy xizmatlarning sifat darajasiga bog'liq" [5]. Shu munosabat bilan ilmiy adabiyotlarida ko'tarilgan tibbiy yordamning mavjudligi va sifati masalalari kundan-kunga tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

I.Fedorovanning ta'rifidan kelib chiqib "omil-natija bog'lanishida tibbiy xizmatlar sifati bevosita xizmat ko'rsatish korxonasi samaradorlik va raqobatbardoshlik ko'rsatkichlariga ta'sir qilishi asoslangan" deya olamiz va tadqiqotchi sifatida olimaning qarashlarini to'la-to'kis quvvatlaymiz.

Bizning nazarimizda tibbiy xizmatlar deganda xizmat ko'rsatuvchi va iste'molchi o'rtasida axborot assimetriyasi muhitida sog'liqni tiklash va/yoki profilaktika maqsadida tibbiy tashkilotlar tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar tushunilishi, ularning yaratuvchisi va ko'rsatuvchisi esa tibbiyot xodimlari, birinchi navbatda shifokorlar va hamshiralari, laboratoriya mutaxassislari, tibbiy uskunalar operatorlari bo'lishligi lozim deb hisoblanadi.

Xalqaro amaliyotda "sog'liqni saqlash xizmatlari" atamasi keng qo'llanilgan holda, jamoat salomatligi va alohida shaxs salomatligiga qaratilgan xizmatlariga bo'linadi. Jamoat salomatligi xizmatlari – mamlakat yoki hudud aholisiga yo'naltirilgan tibbiy xizmatlar bo'lib, bunga xususan, tashhis va tahlil, sog'liqni nazorat qilish, salomatlikni mustahkamlash, yuqumli kasalliklarga qarshi kurash, atrof-muhitni muhofaza qilish va sanitariya, tabiiy ofatlar sharoitida sog'liqni saqlashga tayyorgarlik va mehnat muhofazasini kiritishimiz mumkin. Alohida shaxsning sog'lig'ini saqlash deganda o'z vaqtida kasalliklarning oldini olish, diagnostika va davolash, rehabilitatsiya, palliativ yordam, shoshilinch tibbiy yordam va kasallikdan keyingi parvarish xizmatlari kiradi" [6]

O'zbekistonlik olimlardan M.Masharipova sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlarni "...shifoxona, stomatologiya, umumiy shifokorlik amaliyoti hamda maxsus tibbiy xizmatlar kabi belgilar bo'yicha alohida tasniflashga harakat qilgan" [7].

Bizning fikrimizcha, M.Masharipova tomonidan keltirilgan tasnifda ko'proq milliy hisoblar tizimining statistik tasniflanishiga asoslangan hamda tasniflanishni mamlakatimizda amaldagi qonunchilik va idolararo tibbiy faoliyat nazorati me'yorlari hamda standartlaridan kelib chiqqan holda kengaytirilgan holda takomillashtirish lozim deb hisoblaymiz.

Tadqiqotchi O'.Rajabov tibbiy xizmatlarni "...ijtimoiy xizmat sifatida tasniflagan holda uning tarkibiga dorixona, kasalxona, klinika, poliklinika, QVP, tez tibbiy yordam, sanitariya-epidemiologiya, sanatoriya, ona va bola skrining markazlari xizmatlari" dan iborat ekanligiga urg'u qaratgan. Tadqiqotchi shuningdek, tibbiy xizmatlar ko'rsatishdagi o'ziga xos omillarni ham tadqiq qilgan bo'lib, ularni nazarga olmaslik jiddiy ijtimoiy-salbiy oqibatlariga olib kelishini, ya'ni, tibbiy xizmatlarning ijtimoiy tovar ekanligi, tibbiy xizmatlar ko'rsatishda nafaqat alohida shaxs, balki butun jamiyat manfaatlarini yotganligi, tibbiy yordamlarni olishda tenglik prinsipining mavjud bo'lish shartligi, barcha turdagi tibbiy xizmatlarning pulga sotilishi inson manfaatlariga zidligi, tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabning aholining daromadlari va to'lov qobiliyati bilan bog'liqligini tushuntirgan. Sog'liqni saqlash tizimining ahamiyatini iqtisodiy, demografik, ijtimoiy va madaniy ta'sirlarga ajratgan holda tadqiq qilgan. Professorning boshqa bir monografiyasida sog'liqni saqlash xizmatlarini ijtimoiy-madaniy xizmat sifatida talqin qilgan holda uning asosiy shakllariga davolash, emlash, sanitariya, maslahat, pansionat, tibbiy preparatlar sotish, tashxis qo'yish va tibbiy servislarni kiritgan" [8].

Bizning nazarimizda O'.Rajabov tibbiy xizmatlarni kasbiy, professional xizmatlar guruhiga kiritib, jamiyat rivojlanishi nuqtai-nazaridan aholining ma'naviy-ma'rifiy ehtiyojlarini qondirishga, inson qobiliyatini oshirishga xizmat qilishi haqidagi yondashuvi tibbiy xizmatlarning salomatlikni mustahkamlash, tibbiy xizmat, dam olish va hordiq chiqarish yo'nalishlaridagi xizmatlarning o'zaro uyg'unlashuviga imkon bergan holda mazkur tibbiy xizmat tushunchasining semantik yadrosini kengaytirishga xizmat qilgan.

S.Raximovanning ilmiy tadqiqotlarida tibbiy xizmatlarni bozor mexanizmlari bilan bog'lagan holda o'rgangan bo'lib, "...tibbiy xizmatlar bozori-bu jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot sharoitida aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishda ijtimoiy va iqtisodiy mexanizmni milliy

innovatsiyalardan kelib chiqqan holda tibbiy texnologiyalar, jihozlar va malakali tibbiy xodimlar yordamida davlat va nodavlat tibbiy munosabatlarning muvofiqlashtirilgan faoliyati [9] hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha S.Raximova tibbiy xizmatlar bozori va uning qatnashchilari faoliyati xususiyatlarini birmuncha mukammal o'rgangan hamda uning ishlanmalari asosida mamlakatimizda tibbiy xizmat ko'rsatishning rivojlanish tarixi va yo'nalishlarini aniqlash, belgilash mumkin deb hisoblaymiz.

TADQIQOT NATIJALARI. Zamonaviy servislashgan iqtisodiyotda tibbiy xizmatlar, nafaqat kasallikni davolash yoki sog'liqni tiklash vositasi sifatida, balki hayot sifatini oshirish, turizm, oila qurish va umrni uzaytirish kabi maishiy maqsadlarni qondirish uchun ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu transformatsiya ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, aholi daromadlarining o'sishi, sog'liq haqida xabardorlikning kuchayishi va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabning maishiy maqsadlarga yo'nalishi sog'liqni saqlash tizimlarining iqtisodiy qiymatini oshirib, ularni xizmatlar iqtisodiyotidagi markaziy elementga aylantirmoqda.

O'z navbatida, alohida shaxs salomatligini saqlash xizmatlari murakkabligi va yuqori darajada individuallashtirish va ixtisoslashtirish darajasiga ega ekanligidan tibbiyot xodimlarining malakasiga, ishlatiladigan tibbiyot buyumlarining ham murakkabligini asoslaydi.

Alohida shaxs salomatligiga qaratilgan tibbiy xizmatlarni ham o'z navbatida quyidagi turlarga bo'lishimiz mumkin:

- uchlamchi darajadagi sog'liqni saqlash xizmatlari – birlamchi tibbiy yordam va ikkilamchi sog'liqni saqlash xizmatlariga taalluqli bo'lmagan, ilg'or davolash usullari va murakkab operatsiyalar va ixtisoslashtirilgan asbob-uskunalar hamda buyumlar bilan jihozlangan tibbiyot markazlari va shifoxonalarda ko'rsatiladigan xizmatlar;

- to'rtlamchi sog'liqni saqlash xizmatlari davolashning yuqori xavflilikdagi jarrohlik, eksperimental tibbiyot xizmatlari bilan bog'liq xizmatlarni o'z ichiga oladi.

Tibbiy xizmatlarni murakkabligiga ko'ra tibbiy muassasa turiga ko'ra xususiy va davlat muassasalari tomonidan ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlarga bo'linadi:

Xizmat ko'rsatish shakliga ko'ra tibbiy xizmatlari quyidagi turlarga bo'linadi:

- pullik (fuqarolar, korxonalar va boshqa manbalar hisobidan);
- bepul (barcha darajadagi byudjetlar, majburiy tibbiy sug'urta va boshqa tushumlar hisobidan). Shuni ham ta'kidlash lozimki, pullik tibbiy xizmatlar nafaqat xususiy sog'liqni saqlash sohasida, balki davlat sog'liqni saqlash muassasalarida ham ko'rsatiladi (1.1-jadval).

1-jadval

Tibbiy xizmatlarning tavsiflanishi [10]

Tasnif belgisi	turlari
Qo'llanilishi bo'yicha tibbiy xizmatlar	-oldini oluvchi-profilaktik -tashxis va davolash -qayta tiklovchi-reabilitik -og'riq kamaytiruvchi-paliativ
Ko'rinishi bo'yicha tibbiy xizmatlar	-birlamchi tibbiy sanitar -maxsuslashtirilgan, shundan yuqori texnologik darajada -innovatsion-tadqiqot darajasida
Ko'rsatilish sharoitlari bo'yicha tibbiy xizmatlar	-tibbiy muassasa hududidan tashqarida -tibbiy muassasa hududida -mobil tibbiy transportda
Shoshilinch ko'rsatilish zaruriyati bo'yicha tibbiy xizmatlar	-hayot uchun xavfli va shoshilinch holatda -hayot uchun xavfsiz, lekin kechiktirib bo'lmaydigan -bemor holatini yomonlashuvi va kasallanish bilan bog'liq holda -profilaktik
Tibbiy muassasa shakliga ko'ra	-davlat sog'liqni saqlash xizmatlari -nodavlat sog'liqni saqlash xizmatlari

Bajarilish va moddiylashuv xususiyatlariga ko'ra tibbiy xizmatlar	-sog'liqni saqlash xarakteridagi bajarilgan ish -tibbiy xizmatlar
To'lov shakli bo'yicha tibbiy xizmatlar	-pullik; -bepul (ijtimoiy himoya va tibbiy sug'urta)
Ko'rsatilish shakli bo'yicha tibbiy xizmatlar	-tibbiy xodim ishtirokida -masofaviy va teletibbiyot -maxsus ilovalar asosida
Ta'sir usullariga ko'ra	-farmakologik, jarrohlik, fizioterapevtik, psixoterapevtik, rehabilitatsiya va parvarish, profilaktik, diagnostik

Tibbiy xizmatlarning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq qilishda ularning moddiy tovar yoki mahsulotdan farqlanuvchi jihatlari, ya'ni xizmatlarning saqlanmasligi, servisning ajralmasligi, sifatning doimiy emasligi hamda saqlanmasligini alohida qayd etish, shu bilan birga, iqtisodiy nuqtai nazardan past samarali bo'lishligin, ammo yuqori ijtimoiy-axloqiy ahamiyatga ega (davolab bo'lmaydigan bemorga bepul tibbiy yordam) ekanligiga alohida urg'u berish maqsadga muvofiq. Tibbiy xizmatlarning yuqori ijtimoiy qiymati avvalo ularning sifatiga yuqori talablarning belgilanishiga, davlat tomonidan qat'iy tartibga solish zarurati mavjudligi bo'lib, bu o'z navbatida tibbiy xizmatlar bozoriga kirishda sezilarli to'siq bo'lishiga olib keladi. Bizning fikrimizcha, tibbiy xizmatlar quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga ham egadirlar:

Fikrimizcha, tibbiy xizmatlar quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga ega:

- Ijtimoiy qadriyat. Tibbiy xizmatning ijtimoiy qiymati, birinchi navbatda, inson hayotining qiymati bilan belgilanadi. Ikkinchidan, aholining yuqori migratsiya faolligi, oziq-ovqat mahsulotlarining davlat-lararo intensiv almashinuvi va boshqalar yuqumli kasalliklar, epidemiya-larning tarqalishiga olib kelishi mumkin. Uning ijtimoiy qiymatini nima belgilaydi?

- anglab, his qilib bo'lmazlik. Tibbiy tashkilot yoki mutaxassisga tashrif buyurgunga qadar, bemor o'ziga ko'rsatilishi mumkin bo'lgan tibbiy xizmatlarning iste'mol xususiyatlari haqida hech qanday tasavvurga ega emas.

- xizmat ko'rsatish manbasi va obektidan ajralmasligi. Tibbiy xizmat mutaxassis (xizmat ko'rsatuvchi) va bemor (xizmatni qabul qiluvchi) ishtirokisiz ko'rsatilishi mumkin emas. Shuningdek, tibbiy xizmatlar ko'rsatish bemorning yashash joyi, majburiy tibbiy sug'urta polisining mavjudligi, sanitariya-gigiyena talablariga muvofiqligi va boshqalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

- tibbiy xizmatning ajralmasligi bemorning ham uning bir qismi yekanligini anglatadi, chunki davolanishning muvaffaqiyatli bo'lishi ko'p jihatdan bemorning shifokor tavsiyalariga rioya qilishi, tiklanishga bo'lgan psixologik munosabatlariga bog'liq. Tibbiy xizmatning sifati ko'plab omillarga bog'liq (shifokorning malakasi va malakasi, tibbiy muassasaning asbob-uskunalar bilan jihozlanishi, ishlatiladigan texnologiyalar va boshqalar). Ammo bemor xizmat ko'rsatish jarayonining faol ishtirokchisi sifatida natijaning sifatiga bevosita ta'sir qiladi (bemor shifokorning ko'rsatmalariga amal qilishi va tavsiyalarga amal qilishi mumkin yoki bo'lmazligi mumkin va hokazo).

- Sifatning barqaror, doimiy emasligi. Tibbiy xizmatlarning sifati kim tomonidan, qayerda va qanday sharoitlarda ko'rsatilishiga bog'liq. Hatto. bir xil mutaxassis kun davomida turli xil xizmatlarni taqdim etishi mumkin.

- talabning beqarorligi. Tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabni prognoz qilish juda qiyin, chunki iste'molchilar sog'liqni saqlash xizmatlariga qachon muhtoj bo'lishini oldindan bilmaydi, aytib bera olmaydi. Bundan tashqari, unga iqlim sharoiti, yil mavsumlari va boshqalar ta'sir qiladi.

- saqlanmaslik. Tibbiy xizmatlarni jamg'arish mumkin emas. Epidemiologik vaziyat, kasalliklarning mavsumiyliги, ommaviy ta'til davrlari va boshqalarga qarab talabning o'zgarishi sharoitida tibbiy tashkilotlar talab yuqori bo'lgan davrda tibbiy xizmatlar ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lish uchun o'z imkoniyatlarini avaylab, saqlab turishga majbur.

- Turlarning xilma-xilligi. Tibbiy xizmatlar turlari bo'yicha turlicha (1000 dan ortiq tibbiy xizmat turlari mavjud), bemorlarning toifalari bo'yicha (yerkaklar, ayollar, bolalar; ishlaydigan,

ishlamaydigan; O‘zbekiston Respublikasi yoki boshqa davlat fuqarolari va boshqalar), tibbiy tashkilotga tashrif maqsadiga ko‘ra, tibbiy xizmatlar sifatiga qo‘yiladigan talablarga ko‘ra, ularning bahosi, xabardorlik darajasi bo‘yicha va boshqalar.

- Majmuaviylik. Bemorga tibbiy xizmat shifokorning qabuliga yozilishdan (yoki shifokorni uyga chaqirishdan) boshlab va stasionar davolanish uchun bo‘shatishgacha bo‘lgan muayyan tibbiy mahsulot bo‘lgan xizmatlarning butun majmuasidan (moddiy va nomoddiy) iborat.

– axborot asimmetriyasi. Iste‘molchi o‘z kasalligining tabiati, uni davolash usullari haqida yetarli ma‘lumotga ega emas va zarur tibbiy xizmatlar ro‘yxatini mustaqil ravishda aniqlay olmaydi.

Shunday qilib, tibbiy xizmat o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan "ishonch asosidagi" xizmatdir: iste‘molchi - bemor kasallikning oldini olish, tashhis qo‘yish yoki davolashga qaratilgan qaysi xizmatlardan foydalanilishini va ular keyinchalik uning sog‘lig‘iga qanday ta‘sir qilishini taxmin qila olmaydi. Shu bilan birga, yomon ko‘rsatilgan sifatsiz tibbiy xizmatlar tuzatib bo‘lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin.

2-Jadval.

Raqamli muhitga o‘tish natijasida tibbiy xizmatlar ko‘rsatish xususiyatlaridagi o‘zgarishlar [10]

Xususiyatlar	Muammoning yechimi	Dalillar
Sezilmaslik	Internet haridorlarga ko‘plab tibbiy xizmat turlarini sifati, narxiga ko‘ra o‘zaro taqqoslash imkonini beradi	maxsus dasturiy vositalar yordamida tibbiy xizmatlarni guruhlash, tanlash, turli mezonlarga ko‘ra taqqoslab ko‘rish mumkin
Saqlanmaslik	tibbiy xizmatlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni raqamli shaklda istalgancha saqlash mumkin	Radiostansiyalar, telekanallar va radiostansiyalar o‘z veb-saytlarida tibbiy reklama, tinchlantiruvchi musiqa va filmlarni joylashtirishi mumkin.
Servisning manбайдan ajralmasligi	sotuvga qo‘yilgan buyumlarni virtual tomosha qilish, uydan chiqmasdan harid qilish mumkin	Ayrim turlagi tibbiy xizmatidan foydalanish uchun kasalxonaga tashrif buyurish shart emas, buni Internet tarmog‘i orqali teletibbiyot xizmatlari orqali amalga oshirish mumkin
Sifatning doimiy emasligi	ma‘lumotlar bazasi va standart proseduralar tibbiy xizmatlar sifatining iste‘molchilar tomonidan variatsiyalanishining oldini oladi.	Bugungi kunda deyarli barcha tibbiyot muassasalari mijozlarga so‘rov va takliflarni yuborish uchun maxsus elektron pochta manzildan foydalanadilar.

Tibbiy xizmatlarning konvergentsiyalashuvi 4 yo‘nalishda amalga oshadi:

1. Tibbiy mahsulotlar konvergentsiyasi. Audioyozuvlar, vizual tibbiy mahsulotlar, jurnal maqolalari internetda raqamli shakldaligi bois ularni aynan bir turdagi yoki muayyan amaliy dasturlar paketi yordamida qayta ishlash mumkin. Ushbu tibbiy mahsulotlarning aynan moddiy nusxasini esa bir nechta texnik vositalar bilan qayta ishlash talab etiladi. Shu bois, raqamli formatga o‘tish natijasida tibbiy mahsulotlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarning moddiy shakli o‘z ahamiyatini yo‘qotadi. Masalan, elektron kataloglarning joriy etilishi natijasida qog‘oz shakldagi kitob kataloglari foydalanishdan chiqib ketdi. Raqamli shaklning qulayligi bois an‘anaviy bosma shakldagi kitoblar ham shu bosqichda turibdi.

2. Tibbiy muolajalarning konvergentsiyasi. Elektron shaklga o‘tish turli tibbiy muolajalarda amalga oshirilgan funktsiyalarni aynan bir tibbiy muolaja yordamida bajarish imkoniyatini yaratadi. Masalan, marketing tadqiqotlarini olib borishda ma‘lumotlarni yig‘ish, ularni qayta ishlash, iste‘molchilarni guruhlash, bozorni segmentlash, tovarlarni tasniflash va boshqa vazifalarni turli shaxslar, bo‘linmalar amalga oshirgan. Elektron shaklga o‘tish natijasida birgina operatsiya yordamida tibbiy xizmat ko‘rsatish, marketing, tibbiy xizmat, buyumlar va farmatsevtika mahsulotlarini sotish va sotuvdan keyingi tibbiy xizmat ko‘rsatish yagona tibbiy muolajadan iborat bo‘lib qoladi. Bunda marketing va sotuvdan keyingi tibbiy xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq

axborotlarni qidirish, qayta ishlash va tarqatish nafaqat uzluksiz, balki parallel ravishda ham amalga oshiriladi.

3. Infratuzilma konvergentsiyasi. Elektron shaklga o'tish natijasida tibbiyot va telekompaniyalar (teletibbiyot), mobil aloqa (tibbiy konsalting), sun'iy intellekt (tibbiy robototexnika) tibbiy xizmat ko'rsatuvchi sub'ektlarning asosiy raqiblariga aylandi.

4. Bozor muhitining konvergentsiyasi. Elektron bozor ilgari alohida bo'lgan mintaqaviy va milliy bozorlar o'rtasidagi tafovutlarni yo'qotib yubordi. Natijada korxonalarining geografik va tarmoq monopoliyasiga barham berildi, bozorga kirib borishdagi to'siqlar ham o'z-o'zidan yo'qolib bormoqda.

XULOSA. Tibbiy yordam va sog'liqni saqlash faoliyatining xizmatlar xususiyatiga transformasiyalashuvi insonlarning maishiy maqsadlarga yo'naltirilgan talabi bilan bog'liq bo'lib, bu yo'nalishdagi kelgusida asosiy muvaffaqiyat arzon tibbiy xizmatlar turlarini kengaytirish, tibbiy xizmatlar bozorini tartibga solishni kuchaytirish va sohadagi innovatsiyalarni faol qo'llab-quvvatlashga bog'liq bo'ladi. Bu yo'nalishdagi muhim tavsiyalar sifatida estetik va reproduktiv xizmatlar uchun subsidiyalarni joriy etish, tibbiy turizmni xalqaro akkreditatsiya dasturlari orqali rivojlantirish, muayyan xizmatlar ko'rsatish bo'yicha axloqiy standartlar ishlab chiqish; aholining ayniqsa, chekka hududlardagi fuqarolarning raqamli savodxonligini oshirish hamda mamlakatimizda sog'lom turmush tarzi dasturlarini yanada ommalashtirishdan iborat. Servislashgan iqtisodiy tizimda tibbiy xizmatlar ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning strategik komponenti sifatida maydonga chiqmoqda. Inson kapitalini rivojlantirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va innovatsion rivojlanishni ta'minlashda ularning roli beqiyosdir. Shu sababli, sog'liqni saqlash tizimining moliyaviy, texnologik va institutsional jihatdan takomillashtirilishi – zamonaviy iqtisodiyot uchun ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda quyida tibbiy xizmatlarga shunday ta'rif berishni ma'qul deb topdik.

Bizning nazarimizda tibbiy xizmat deganda "kishilarning sog'lig'ini saqlash, mustahkamlash, davolashga qaratilgan diagnostika, profilaktika tadbirlari, shu jumladan insonning antropometrik va estetik o'lchamlarini o'zgartirish, hayot sifatini oshirish, turizm, oila qurish, umrni uzaytirish hamda nasliy genofondni saqlashga qaratilgan ehtiyojini qondirishga qaratilgan maxsus va murakkab ijtimoiy-ruhiy-fiziologik xizmat turini tushunish lozim".

Bizningcha tibbiy xizmat va tibbiy xizmat ko'rsatish tushunchalarini ham farqlash lozim, shundan kelib chiqqan holda tibbiy xizmat va tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonining natijasi va ahamiyati bevosita sifat va raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari bilan bog'liq bo'lib, ularni ta'minlash uchun rejalashtirish, alohida tayyorgarlik ko'rish talab qilnadi. Bu talablarni bajarish uchun bevosita tibbiy xizmat ko'rsatuvchilar, aniqrog'i tibbiy xizmat ko'rsatish muassasasi tashkilotchilari, rahbariyati mas'ul bo'lib, bu alohida ijtimoiy-iqtisodiy xarakterdagi boshqaruv jarayoni kechishini talab qiladi. Tibbiy xizmat ko'rsatishga talabning favqulodda ekanligi, patsientlar holati va ehtiyoji bilan bog'liq holda o'ta shaxsiylashtirilganligi, tibbiy xizmat jarayonida ko'plab ishtirokchilar va qatnashuvchi tibbiy elementlar ko'pligi nuqtai nazaridan tibbiy xizmatlar ko'rsatishni o'ziga xos murakkab ishlab chiqarish deb hisoblash mumkin deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. (2023). Universal health coverage: Global monitoring report. WHO
2. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида” 29.08.1996 йилдаги 265-І-сон.
3. Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. *Journal of Marketing*, 68(1), 1-17.
4. Hanefeld, J., Horsfall, D., Lunt, N., & Smith, R. (2015). Medical tourism: A cost or benefit to the NHS? *PLoS ONE*, 10(10), e0143723., Lunt, N., Horsfall, D., & Hanefeld, J. (2016). Medical tourism: A snapshot of evidence on treatment abroad. *Travel Medicine and*

- Infectious Disease, 14(3), 190-201., Bloom, D. E., Khoury, A., & Subbaraman, R. (2018). The promise and peril of universal health care. *Science*, 361(6404), eaar5344., Sharma, A., Harrington, R. A., McClellan, M. B., et al. (2018). Using digital health technology to better generate evidence and deliver evidence-based care. *Journal of the American College of Cardiology*, 71(23), 2680-2690.
6. Комаров Ю.М. Еще раз о платности и бесплатности в здравоохранении. – URL: <http://viperson.ru/articles/yuriy-komarov-esche-raz-o-platnosti-i-besplatnosti-v-zdravoohranenii>
5. Федорова И.Ю., Решетов Д.Н. Качество медицинских услуг и факторы, влияющие на изменение его параметров в условиях социальной рыночной экономики // *Экономика и социум: современные модели развития*. – 2018. – №4. – С. 92 – 102.
6. World Health Organization. Health Systems Strengthening Glossary. – URL: http://www.who.int/healthsystems/Glossary_January2011.pdf
7. M.Masharipova., *Xizmat ko'rsatish va servis sohalarini tasniflanishi: chizma va rasmlarda*. Urganch., Quvanchbek Mashhura 2020 y
8. O'.D.Rajabov., *Sog'liqni saqlashda xususiy sektor ishtirokining nazariy tahlili*. Monografiya. Toshkent: NIF MSh, 2021y., O'.D.Rajabov., *Ijtimoiy xizmatlarni davlat tomonidan tartibga solishning zaruruyati va elementlari*. Monografiya. Toshkent., Lesson Press., 2023 y
9. *Tibbiy xizmatlar bozori rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish*. S.K.Salayev., S.M.Raximova.-Xorazm 2024
10. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000